

MISOGINIA NA ENFERMAGEM: DESAFIOS, PROTAGONISMO FEMININO E ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Ana Graziele Sampaio Calixto Da Silva¹
Ana Késsia Silva Lima²
Jade de Oliveira³

RESUMO: A enfermagem brasileira, embora composta por uma maioria feminina de 85%, enfrenta desafios estruturais ligados à misoginia e à desvalorização profissional. O presente estudo objetivou contextualizar os entraves enfrentados por essas profissionais, analisando o descrédito ao protagonismo feminino na saúde. A metodologia adotou uma abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, fundamentada na análise de artigos científicos publicados entre 2020 e 2024, além de documentos oficiais como o Projeto de Lei nº 890-A/2023, que instituiu a Política Nacional de Enfrentamento à Misoginia, e notas de repúdio do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Os resultados evidenciam que a eufemização do trabalho feminino e a erotização da categoria são reflexos de um machismo estrutural que compromete as condições de trabalho e a dignidade das enfermeiras. Conclui-se que o empoderamento da enfermagem perpassa pela valorização política e jurídica, sendo essencial a implementação de mecanismos legais e institucionais que garantam o respeito profissional frente ao cenário de discriminação de gênero no Brasil.

Palavras-chave: Enfermagem; Misoginia; Relações de Gênero; Valorização Profissional; Protagonismo Feminino.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: anagsilva015@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: anakessdd@gmail.com

³Docente do curso de CURSO no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: jade@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A enfermagem possui um contexto histórico profundo, onde o exercício do cuidado é intrinsecamente vinculado ao sexo feminino. Desde os legados de Florence Nightingale até os tempos modernos, a profissão consolidou-se como um domínio majoritariamente de mulheres. Atualmente, a categoria ganha cada vez mais destaque em todo o espectro da saúde, atuando com protagonismo desde a atenção básica até a alta complexidade (Ceará, 2021).

As mulheres representam a espinha dorsal da assistência à saúde; grandes nomes da história surgiram a partir do ato de zelar pelo outro, como Ana Nery, Dorothea Orem e Wanda Horta. A enfermagem constitui a primeira linha de defesa contra as adversidades que assolam o paciente. Através de um sólido conhecimento técnico, científico e teórico, a enfermeira é capaz de evitar danos a longo prazo e promover o bem-estar integral do indivíduo (Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, 2023).

Segundo o COFEN (2026), hoje, as mulheres compõem 85% dos profissionais da área, uma estatística que reflete um contexto sócio-histórico e cultural enraizado, como aponta Viana e Ribeiro (2024):

Quando se fala em cuidado, a figura da mulher é naturalmente identificada no imaginário social como responsável, sob a justificativa dos “atributos femininos” serem mais adequados para tais tarefas. Em contrapartida, a figura masculina sempre esteve ligada ao papel de provedor do lar e das necessidades da família. Assim, constata-se que a sociedade estabelece atividades diferentes para homens e mulheres.

Apesar da predominância feminina, as profissionais enfrentam barreiras severas, como a dupla jornada de trabalho (conciliando a remuneração com as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos) e a persistência de estereótipos depreciativos. No centro desses obstáculos está a misoginia. Segundo o projeto de lei Projeto de Lei nº 890-A (Brasil, 2023, p. 10):

A misoginia pode ser entendida como uma palavra, ação ou comportamento que envolve a desconfiança, o desprezo ou ódio pela mulher ou por qualquer tema relacionado ao feminino. No centro da misoginia está a rejeição da igualdade entre mulheres e homens, mediante a disseminação de ideias depreciativas sobre a mulher. Ao mesmo tempo, a misoginia aceita e incentiva as violências físicas e morais praticadas contra a mulher. Não podemos aceitar isso.

Na enfermagem, a misoginia manifesta-se de formas cruéis e multifacetadas, a sexualização e objetificação é um dos meios inicial para essa prática cruel, através de comentários, vídeos e o uso de fantasias que utilizam o uniforme profissional para satisfazer o prazer masculino egoísta, desrespeitando a dignidade da categoria (COFEN, 2022). Em soma a isso, nota-se a desmoralização da competência onde existe tentativas de desqualificar a capacidade técnica das profissionais por meio de discursos machistas, sugerindo que a ascensão na carreira estaria ligada a favores sexuais com superiores ou médicos, invisibilizando o esforço intelectual (COFEN, 2026). Além disso, a área da saúde é marcada por violência direta, como agressões físicas (socos, empurrões, tapas) e verbais (insultos baseados no gênero), onde a profissional é atacada pelo simples fato de ser mulher. Essa realidade é potencializada através do assédio sexual e moral, comportamentos abusivos que visam desestabilizar a profissional. O assédio sexual é agravado pelo histórico de erotização da profissão e pelo estereótipo do ambiente hospitalar como local de “traições escondidas”, abrindo margem para toques indesejados e chantagens por benefícios ou manutenção do emprego (Brasil, 2023).

2. METODOLOGIA

Este trabalho adotou uma abordagem bibliográfica qualitativa, por meio de pesquisas retiradas de artigos e também conjunto de documentos oficiais e publicações institucionais. Foram analisados artigos científicos publicados entre 2020 e 2024, além de documentos oficiais como o Projeto de Lei nº 890-A/2023 e dados institucionais do COFEN. Os resultados desses dados institucionais compõem estatisticamente 85% da força feminina e sua carreira profissional na enfermagem, e ainda enfrentam desafios estruturais severos, como a eufemização do seu protagonismo e a persistência da misoginia no ambiente de saúde. Com isso conseguimos contextualizar a misoginia e seus desafios da carreira profissional

feminina na área da saúde utilizados os seguintes métodos de pesquisas: pesquisa bibliográfica com estudo longitudinal, análise documental, enfermagem e suas relações de gênero e a legislação em saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados apurados através da investigação documental e bibliográfica revelam um quadro aterrador sobre a realidade das profissionais de enfermagem no Brasil. De acordo com o COFEN (2023), a categoria enfrenta diariamente uma dupla jornada de desvalorização, de um lado, salários incompatíveis com a dificuldade do serviço prestado; de outro, a necessidade de lidar com piadas machistas, abordagens grotescas e a violência sexual direta. A análise dos 5 artigos científicos selecionados para esta pesquisa reforça essa gravidade, e os dados da plataforma "Violência contra as Mulheres em Dados" reforçam essa gravidade ao indicar que 76% das profissionais já sofreram algum tipo de violência ou assédio no ambiente de trabalho.

A misoginia enraizada reflete-se, de forma incisiva, na saúde mental da categoria. Ao analisar os efeitos secundários dessa realidade de abusos, a pesquisa "Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde", realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2021), evidencia que a exposição constante ao machismo e ao assédio resulta em danos psicossomáticos severos. Entre as profissionais ouvidas, 15,8% relatam perturbação do sono, 13,6% apresentam irritabilidade e choro frequente, e 11,7% sentem-se incapazes de relaxar, vivendo sob um estado de estresse crônico.

Sobretudo o mais alarmante é a evidência de que 8,3% dessas mulheres manifestam pensamentos negativos em relação ao futuro ou mesmo tendências suicidas, o que demonstra que a misoginia na enfermagem não é apenas uma questão de "etiqueta profissional", mas um problema de saúde pública e segurança do trabalho. Tornando-se urgente a implementação de medidas que garantam a integridade e a valorização dessas profissionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu concluir de que ainda a misoginia é recorrente no campo da enfermagem. Com a análise feita nesse estudo, a partir dos dados coletados foi possível identificar as desigualdades e desafios enfrentados pelas mulheres, e principalmente a sua desvalorização e desigualdade profissional na área da saúde. Verificou-se que a desvalorização não está relacionada apenas a atuação na área, mas também a condição por ser mulher, sendo reforçado a desigualdade de gênero. Nesse contexto as mulheres ainda têm que lidar com salários incompatíveis, piadas machistas, abordagens inapropriadas que também contribuem para desvalorização e a estigmatização da imagem feminina. Desse modo precisa reforçar-se a necessidade de ações que vá promover a equidade de gênero e valorização da mulher na Enfermagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 890-A, de 2023**. Institui a Política Nacional de Enfrentamento à Misoginia. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2324319. Acesso em: 08 abr. 2026.

BRASIL. Ministério das Mulheres. **Brasil sem Misoginia**: mobilização nacional pelo fim da misoginia. Brasília, DF: Ministério das Mulheres, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mulheres/pt-br/central-de-conteudos/campanhas/2023/brasil-sem-misoginia/acesse-os-materiais/folderdigital-brasilsem-misoginia.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2026.

CEARÁ. Governo do Estado. **Mulheres à frente da Saúde**: profissionais assumem protagonismo na gestão. Fortaleza, CE: Secretaria da Saúde, 13 jul. 2021. Disponível em: <https://www.ceara.gov.br/2021/07/13/mulheres-a-frente-da-saude-profissionais-assumem-protagonismo-na-gestao>. Acesso em: 08 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Dia Internacional da Mulher: Enfermagem luta por respeito e valorização. Brasília, DF: Cofen, 2023. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/dia-internacional-da-mulher-enfermagem-luta-por-respeito-e-valorizacao>. Acesso em: 08 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Erotização da Enfermagem é desserviço às mulheres e estimula violência sexual**. Brasília, DF: Cofen, 2022. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/erotizacao-da-enfermagem-e-desservico-as-mulheres-e-stimula-violencia-sexual>. Acesso em: 08 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Nota de repúdio a conteúdos machistas e ofensivos contra profissionais de Enfermagem**. Brasília, DF: Cofen, 05 jan. 2026. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/nota-de-repudio-a-conteudos-machistas-e-ofensivos-contraprofissionais-de-enfermagem>. Acesso em: 08 abr. 2026.

COSTA, Anelise; VIEGAS, Graziela Lenz. Valorização, empoderamento e condições de trabalho da enfermagem: uma reflexão. **Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem**, [S. l.], v. 11, n. 35, p. 92–97, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.24276/rrecien2021.11.35.92-97>. Acesso em: 08 abr. 2026.

GOMES, Aline Rodrigues; BALBI, Ana Carolina Brum; NOGUEIRA, Ana Lúcia Alves. **O empoderamento feminino na enfermagem**: uma abordagem histórica. Volta Redonda, RJ: Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), 2024.

GUGEL, Sara Caroline Ribeiro; LIMA, Ana Paula Lopes; DUARTE, Celia Scapin. **Valorização da enfermagem brasileira**: analisando aspectos históricos e de gênero. Goiânia, GO: Universidade Federal de Goiás, 2020.

MELLO, S. H. S. Protagonismo da enfermagem na pesquisa, educação e assistência: como vencer o preconceito, a discriminação e o racismo estrutural. **Revista Remecs - Revista de Estudos Multidisciplinares em Educação, Cuidado e Saúde**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 4, 2021.

SAMPAIO JÚNIOR, Marcos Nunes; RIBEIRO, Adriana Tedgue; ESPINHEIRA, Catarina Tavares. A eufemização do protagonismo feminino: o descrédito ao trabalho realizado por mulheres que movem montanhas pela ciência e saúde no Brasil. **Revista do Ceam**, Brasília, v. 7, n. 2, ago./dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5984804>. Acesso em: 08 abr. 2026.